

Элементы тренинга на занятиях по математике в вузе

Кленина Людмила Ивановна, доктор педагогических наук, профессор
Национальный исследовательский университет «Московский энергетический институт»

Аннотация. В качестве методов активного обучения студентов, реализующих свой личностный потенциал, предлагается вводить элементы обучающего тренинга и тренинга личностного роста в учебный процесс занятий.

Ключевые слова: личностный потенциал, обучающие групповые тренинги, тренинги личностного роста.

Обучение студентов в вузе направлено на подготовку их к будущей профессиональной деятельности. Характер и количество знаний студентов, формирование у них соответствующих умений и компетенций определяется Федеральными государственными стандартами. Вузское образование должно способствовать развитию интеллектуальных, творческих способностей студентов и реализации их личностного потенциала.

Личностный потенциал студента. Личностный потенциал (от лат. *potentia* – сила, мощь) – это совокупность средств, скрытых возможностей человека, его внутренних сил, могущих проявиться при определенных условиях. Формирование и увеличение личностного потенциала студента происходит в процессе его развития, расширения круга его интересов, актуализации роли мотивов достижения успеха и приобретения жизненного опыта. Уровень личностного потенциала студента определяется степенью развития таких качеств, как:

– *индивидуальность* – способность к самовыражению и саморазвитию, организованности и дисциплинированности, инициативности и исполнительности;

– *самостоятельность* – способность разбираться в требованиях, предъявляемых к учебе, как подготовке к будущей деятельности, умение самостоятельно планировать, выполнять и контролировать свою учебную деятельность;

– *мобильность* – готовность и способность к быстрой смене учебных занятий и своих социальных ролей, способность быстро осваивать новинки научно-технического прогресса;

– *коллективизм* – умение взаимодействовать с другими студентами, способность к общению с ними, готовность подчинять собственные интересы коллективным интересам

– *ответственность* – готовность отвечать за свои действия и поступки.

Личностный потенциал студента имеет такие компоненты, как:

– *квалификационный потенциал* – совокупность знаний, умений и компетенций, обуславливающих будущую специальность студента;

– *психофизиологический потенциал*, определяющий работоспособность и выносливость студента;

– *образовательный потенциал*, характеризующий интеллектуально-познавательные способности студента;

– *творческий потенциал* – совокупность творческих способностей и готовность их проявить;

– *мировоззренческий, духовно-нравственный потенциал*, включающий в себя нравственные ценности студента, его взгляды и мотивации;

– *коммуникативный потенциал*, проявляющийся в способности к сотрудничеству и коллективному взаимодействию.

Математика у студентов нематематических специальностей. Математика не является основным предметом для студентов технических и гуманитарных специальностей, её изучают только на первых курсах обучения в университетах, но она играет важную роль в формировании теоретического сознания и мышления. От сформированности основных математических понятий и методов зависит характер всех знаний и умений, приобретаемых в ходе дальнейшего обучения. Процесс обучения математике в вузе предусматривает практические занятия, которые предназначены для выработки у студентов, умений, навыков и компетенций применения, полученных на лекции знаний, для решения практических задач совместно с преподавателем в учебной группе. Преподаватель в группе руководит формированием у студентов универсальных учебных компетенций, навыков самоконтроля, а также осуществляет контроль и оценку их знаний и умений.

Именно на практических занятиях происходит непосредственное общение преподавателя со студентами, который знакомит и обучает их математическим методам техники и естествознания. Но достаточно часто, несмотря то, что математика играет важную роль, ее изучение у студентов нематематических специальностей не вызывает повышенного интереса. А если нет интереса, то снижается мотивация к изучению предмета, и тем самым личностный потенциал студента не реализуется в полной мере.

Таким образом, перед преподавателем возникает поиск активной формы проведения практических занятий по математике в стационарной учебной группе, которая бы способствовала повышению интереса студентов нематематических специальностей к изучению математики, и они смогли бы в полной мере реализовать свои способности и личностный потенциал. Существует достаточно много методов активного обучения. На наш взгляд, студенты наиболее полно реализуют свой личностный потенциал на занятиях с элементами обучающего тренинга и тренинга личностного роста.

Тренинг. К практике тренинга, в основном, обращались отечественные и зарубежные психологи. С позиций теоретической, прикладной и практической психологии изучались вопросы оказания психологи-

ческой помощи человеку. «Теоретическая психология исследует (изучает, наблюдает, экспериментирует) человека – носителя психики. ... Прикладной психолог имеет дело с профессионалом из другой области и ..., человек – носитель психики выступает как объект чужой практики. ... Практическая психология восстанавливает непосредственные отношения с человеком – носителем психики. Но теперь это отношения оказания психологической помощи, а человек здесь уже не испытуемый, а клиент» [1, с. 10–11].

Большой англо-русский словарь предлагает много значений для перевода слова «тренинг (от англ. training)» на русский язык. Это такие значения, как:

1) воспитание; 2) обучение, подготовка; 3) тренировка, занятие (по физической подготовке); 5) дрессировка; 6) формирование (плодовых деревьев).

В значении слова «тренинг» присутствуют и педагогические термины.

Тренинги можно разделить на три большие группы: психологические, социально-психологические и обучающие тренинги. В современном мире большой популярностью пользуются психологические тренинги личностного роста для подростков и студентов, которые психолог – тренер проводит в индивидуальном или групповом режимах. «Практический психолог имеет собственную практику – практику оказания психологической помощи, добровольно обратившемуся к нему клиенту» [1, с. 11]. На психологических тренингах он решает такие задачи, как:

«1) эмоциональная поддержка и внимание к переживаниям клиента;

2) расширение сознания и повышение психологической компетентности;

3) изменение отношения к проблеме – ее переформулировка;

4) повышение стрессовой и кризисной толерантности;

5) развитие реалистичности и плюрализма мировоззрения;

6) повышение ответственности клиента и выработка у него готовности к творческому освоению мира» [1, с. 12].

Социально-психологические тренинги являются разновидностью психологических тренингов, «ориентированных на использование активных методов

Литература:

1. Лидерс А.Г. Групповой психологический тренинг со старшеклассниками и студентами. – М.: Этерна, 2009. – 416 с. – (Современная психология).
2. Методы социальной психологии: учебное пособие для вузов / Н.С. Минаева, Д.В. Пивоваров, Э.Л. Боднар и др.; под общ. Ред. Н.С. Минаевой. – М.: Академический Проект, 2007. – 351 с. – (Gaudeamus).
3. Митин А.Н. Основы педагогической психологии высшей школы: учебное пособие. М.: Проспект; Екатеринбург: Издательский дом «Уральская государственная юридическая академия», 2010. – 192 с.

групповой психологической работы с целью развития компетентности в общении или коммуникативной компетентности» [2, с. 219–220]. Сам термин «социально-психологический тренинг» ввел немецкий психолог Манфред Форверг. В учебном пособии по основам педагогической психологии высшей школы раскрывается понятие социально-психологического тренинга. «Под социально-психологическим тренингом в педагогической психологии понимают как своеобразные формы обучения новым умениям в сфере общения, так и различные формы коррекции уже существующих у обучаемых знаний, умений и навыков общения» [3, с. 133–134].

Обучающие групповые тренинги и тренинга личностного роста. Обучающие групповые тренинги со студентами направлены на совершенствование их учебных навыков и более полное раскрытие интеллектуальных и творческих способностей.

Учебную группу следует рассматривать как коллектив, занимающийся совместной учебной деятельностью. Студенты непосредственно в ходе тренинга, при усвоении знаний обмениваются результатами познавательной деятельности, обсуждают их и дискутируют. Такое межличностное общение в учебном процессе повышает мотивацию студентов за счет включения социальных стимулов, которые формируют у них качественно новое отношение к предмету, и побуждает их к активности, к желанию проявить свои лучшие качества.

Тренинги личностного роста призваны побуждать у студентов стремление к саморазвитию, самосовершенствованию и достижения высоких результатов в своей деятельности. Преподаватель, включающий элементы тренингов в учебный процесс, должен пройти специальную подготовку по психологии и иметь лицензию, чтобы не нанести психологического вреда студентам.

Вывод. Введение элементов обучающего тренинга и тренинга личностного роста, как интерактивного вида обучения, на наш взгляд наилучшим образом подходит для реализации студентами их личностного потенциала, проявления инициативы, творчества и совершенствования умений. Их можно вводить не только на занятиях по математике. Однако такая методика подходит специально подготовленным педагогам при проведении занятий с психически здоровыми студентами.